

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AO ORDENAMENTO TERRITORIAL EM BREVES (PA)

Ana Rita Vieira Lima¹; Christian Nunes da Silva²

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, Pará, Brasil;

² Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ anaritavieiralima1@gmail.com; ² cnsgeo@yahoo.com.br

Eixo temático: (2) Agrimensura, cadastro e regularização fundiária

Resumo

A Regularização Fundiária Urbana (REURB) em cidades amazônicas demanda leituras territoriais capazes de articular legislação, ambiente e dinâmica real de ocupação, especialmente em municípios ribeirinhos e insulares. Em Breves (PA), na Ilha do Marajó, a expansão urbana ocorre em território marcado por corpos hídricos, áreas alagáveis e formações vegetais, tornando o ordenamento territorial um desafio técnico e político. Este trabalho analisa, de forma preliminar, como as geotecnologias podem subsidiar a identificação de áreas prioritárias para estudos de REURB, relacionando a expansão urbana recente aos instrumentos normativos municipais e às diretrizes da Lei Federal nº 13.465/2017 [1]. A análise documental considerou o Plano Diretor Urbano de Breves e seus instrumentos, incluindo perímetro urbano, zoneamento, parcelamento do solo, sistema viário, código de obras e código de posturas [2], além da Lei nº 2.571/2020, referente à alteração dos limites do perímetro urbano [3]. Também foram consultadas a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano e a Lei do Sistema Viário [4]-[6]. A metodologia envolveu revisão bibliográfica e documental, levantamento de dados cartográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS) e do Projeto MapBiomias, Coleção 10 [7]. Os dados foram organizados em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG), no software QGIS, com padronização de camadas, reprojeção para SIRGAS 2000 / UTM zona 22S (EPSG:31982) para cálculo de área e elaboração de mapas de uso e cobertura da terra [8]. A Figura 1 apresenta o cenário de 1994, servindo como base temporal para a comparação com a Figura 2, referente a 2024. A análise quantitativa da classe 24 do MapBiomias, correspondente a área urbanizada, indica que a mancha urbana passou de 412,49 ha em 1994 para 765,41 ha em 2024, acréscimo de 352,92 ha, ou cerca de 85,56%. Esse crescimento complementa a leitura visual das Figuras 1 e 2, evidenciando expansão em continuidade as áreas consolidadas e aos eixos de circulação. Considerando a indisponibilidade de arquivos vetoriais municipais consolidados referentes ao zoneamento e as zonas de expansão urbana nesta etapa, delimitou-se preliminarmente um setor de interesse para estudos de REURB, com 152,09 ha (Figura 3). A delimitação considerou expansão recente, proximidade da malha viária e continuidade da mancha urbana, sem substituir os limites oficiais de perímetro urbano ou zoneamento municipal. Conclui-se que as geotecnologias qualificam diagnósticos territoriais e orientam futuras análises fundiárias, urbanísticas e ambientais em Breves.

Palavras-chave: Regularização fundiária; Geotecnologias; Ordenamento territorial; Breves; Amazônia.

Resultado principal

Figura 1. Uso e cobertura da terra no município de Breves (PA), 1994, destacando a distribuição da área urbanizada em relação as rodovias, formações florestais, áreas alagáveis e corpos hídricos.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do MapBiomias, IBGE, ANA e SEMAS.

Figura 2. Uso e cobertura da terra no município de Breves (PA), 2024, evidenciando a ampliação da mancha urbanizada e sua relação com rodovias, formações florestais, áreas alagáveis e corpos hídricos.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do MapBiomias, IBGE, ANA e SEMAS.

Figura 3. Setor preliminar de interesse para estudos de Regularização Fundiária Urbana (REURB) em Breves (PA), delimitado a partir da expansão urbana observada, da proximidade com a malha viária e da continuidade da mancha urbana consolidada.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do MapBiomas, IBGE, ANA e SEMAS.

Referências

- [1] BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 jul. 2017.
- [2] BREVES (PA). Lei Complementar nº 002, de 12 de novembro de 2001. Dispõe sobre o Plano Diretor Urbano de Breves. Breves, PA, 2001.
- [3] BREVES (PA). Lei nº 2.571, de 24 de setembro de 2020. Dispõe sobre a alteração dos limites do perímetro urbano do Município de Breves. Breves, PA, 2020.
- [4] BREVES (PA). Lei Complementar nº 004, de 12 de novembro de 2001. Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Breves. Breves, PA, 2001.
- [5] BREVES (PA). Lei nº 1.884, de 12 de novembro de 2001. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo para fins Urbanos no Município de Breves. Breves, PA, 2001.
- [6] BREVES (PA). Lei nº 1.883, de 12 de novembro de 2001. Dispõe sobre o Sistema Viário no Município de Breves. Breves, PA, 2001.
- [7] PROJETO MAPBIOMAS. Coleção 10 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. São Paulo: MapBiomas, 2025.
- [8] MOURA, A. C. M. Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014.

